

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

arcHaeo

Suisse

VERSTECKT –
WIEDERENTDECKT

CACHÉS –
RETROUVÉS

NASCOSTI –
RITROVATI

03/2025

9 772813 583005

EDITORIAL / ÉDITORIAL / EDITORIALE

Kaum ein Klischee über die Archäologie hält sich so hartnäckig wie das der Schatzsuche. Es weckt die Fantasie, verspricht Abenteuer – und am Ende wartet eine Entdeckung von unermesslichem Wert. Seit jeher ist es einer der Hauptgründe, weshalb die Archäologie als Traumberuf so populär ist.

Wenn auch der heutige Archäologiealltag wenig mit den Geschichten von Lara Croft und Co. zu tun hat, nährt eine Fundgruppe dieses Klischee weiterhin: Schatzfunde – oder Depots, wie vergrabene oder versteckte Gegenstände im nüchternen Archäologiejargon heissen – faszinieren. Die Bandbreite an Erscheinungsformen und Deutungen ist enorm, sodass sich trefflich über die Hintergründe der Deponierungen fachsimpeln und streiten lässt. Nebst ihrem wissenschaftlichen und manchmal auch monetären Wert besitzen sie zudem häufig auch eine aussergewöhnliche Auffindungsgeschichte, in der Zufall, Glück oder der richtige Riecher für ihre Entdeckung entscheidend waren.

In dieser Ausgabe präsentiert arCHaéo kurze und längere Geschichten solcher Depots aus verschiedensten Epochen. Und vielleicht, liebe Leserinnen und Leser, erinnern Sie sich bei der Lektüre ja an eigene Schätze, die halb vergessen in Ihrem Keller oder in einer alten Blechdose auf dem Dachboden schlummern.

Jonas Nyffeler, Redaktion arCHaéo

Presqu'aucun des clichés sur l'archéologie n'est aussi tenace que celui de la chasse au trésor. Elle éveille l'imagination, promet l'aventure – et tout au bout une découverte d'une valeur inestimable. Depuis toujours, c'est une des principales raisons pour lesquelles cette discipline, vue comme une profession de rêve, est si populaire.

Même si aujourd'hui le quotidien de l'archéologie n'a pas grand-chose à voir avec Lara Croft et consorts, une catégorie de découvertes alimente ce cliché: les trésors – ou dépôts, comme on désigne dans le jargon archéologique les objets enfouis ou cachés intentionnellement – continuent de nous fasciner. La diversité de leurs formes et de leurs significations est immense, et l'on pourrait débattre sans fin sur les raisons qui ont conduit à leur formation. En plus d'une valeur scientifique – et parfois aussi monétaire – leur découverte révèle bien souvent des histoires extraordinaires, dans lesquelles le hasard, la chance ou l'instinct ont joué un rôle décisif.

Dans cette édition, arCHaeo vous propose des histoires courtes, ou plus longues, de dépôts de différentes périodes. Et peut-être, chères lectrices et chers lecteurs, leur découverte réveillera-t-elle le souvenir de vos trésors personnels, qui sommeillent, à moitié oubliés dans une vieille boîte en fer blanc, au fond de votre cave ou dans la poussière de votre grenier.

Jonas Nyffeler, rédaction d'arCHaeo

Ben pochi cliché sull'archeologia sono tanto tenaci quanto quello della caccia al tesoro. Risveglia la fantasia, promette avventura – e alla fine ci si aspetta una scoperta di valore inestimabile. È da sempre uno dei motivi principali per cui l'archeologia è considerata una professione da sogno così affascinante.

Anche se la quotidianità dell'archeologia moderna ha ben poco a che vedere con le storie di Lara Croft e simili, un particolare gruppo di ritrovamenti continua ad alimentare questo cliché: i tesoretti – o ripostigli, come vengono chiamati nel linguaggio tecnico dell'archeologia oggetti sepolti o nascosti – esercitano da sempre un grande fascino. La varietà delle loro modalità e interpretazioni è enorme, tanto che si può discutere a lungo sulle motivazioni delle loro deposizioni. Oltre al loro valore scientifico – e talvolta anche monetario – essi presentano spesso anche storie di ritrovamento straordinarie, in cui il caso, la fortuna o un buon intuito hanno avuto un ruolo decisivo.

In questa edizione, arCHaeo presenta brevi e lunghe storie di tali ritrovamenti provenienti da epoche diverse. E magari, care lettrici e cari lettori, durante la lettura vi torneranno in mente vostri tesori personali, da tempo dimenticati in cantina o in una vecchia scatola di latta in soffitta.

Jonas Nyffeler, redazione arCHaeo

Entdeckt
**7 VERSTECKT –
 WIEDERENTDECKT**

**12 Der Kaiseraugster
 Silberschatz – Vergraben,
 verkannt, wiedergefunden**
 Die abenteuerliche Geschichte
 eines einzigartigen Schatzfundes

**16 Verborgene Objekte – aufgedeckte
 Herrschaftsgebiete der Bronzezeit**
 Versteckte Depots an ausgewähl-
 ten Orten

20 Versteckte Schuhe in alten Häusern
 Oder wenn uns unscheinbare
 Gegenstände wertvolle Informatio-
 nen liefern

Découvrir
**CACHÉS –
 RETROUVÉS**

**Le trésor d'argent de Kaiseraugst –
 Enfoui, dévalorisé, retrouvé**
 L'histoire rocambolesque d'une
 découverte extraordinaire

**Objets cachés – territoires révélés à
 l'âge du Bronze**
 Des dépôts dissimulés, mais pas
 n'importe où

**Des chaussures cachées dans
 d'anciennes demeures**
 Ou quand des objets modestes
 nous livrent des informations
 précieuses

Scoprire
**NASCOSTI –
 RITROVATI**

**Il tesoro d'argento di Kaiseraugst –
 Seppellito, frainteso, ritrovato**
 La storia rocambolesca di una stra-
 ordinaria scoperta

**Oggetti nascosti – territori svelati
 all'età del Bronzo**
 Ripostigli nascosti, ma non ovunque

**Calzature nascoste in antiche
 dimore**
 Quando degli oggetti modesti
 ci forniscono delle informazioni
 preziose

28

35

43

26	Erleben	Explorer	Esplorare
28	Einblick Basel vor der Stadtgründung – Das Frühmittelalter am Petersberg	Éclairage Bâle avant sa fondation – Le Haut Moyen Âge sur le site du Petersberg	Approfondimento Basilea prima della fondazione della città – L'Alto Medioevo sul Petersberg
35	Im Gespräch Gelagerte Geschichte	Converser L'histoire en dépôt	In dialogo La storia custodita
36	arCHaeo aktuell	arCHaeo actuel	arCHaeo novità
43	Fundstück Ein zurückgelassenes Bein einer Reiterstatue in Avenches	Trouvaille Une jambe de statue équestre abandonnée à Avenches	La scoperta Una gamba di statua equestre abbandonata ad Avenches
44	Schaufenster News von Archäologie Schweiz Ausstellungen Veranstaltungen	À l'affiche Nouvelles d'Archéologie Suisse Expositions Manifestations	In vetrina Archeologia Svizzera informa Esposizioni Manifestazioni
51	Impressum	Impressum	Impressum

Trouvaille

Une jambe de statue équestre abandonnée à Avenches

Durant l'Antiquité, de nombreuses statues en bronze, grandeur nature ou plus monumentales, ornaient les espaces publics. Un fragment de l'une d'elles, retrouvé à Avenches (VD), témoigne de la diffusion des représentations impériales jusque dans les provinces de l'Empire romain.

En mai 1990, une jambe de statue en bronze est mise au jour au fond d'une canalisation du 1^{er} siècle apr. J.-C., en bordure du Palais de Derrière la Tour. Ce vaste complexe de bâtiments privés comportait une partie dédiée à l'habitat et une partie plus administrative et officielle.

De la statue d'origine, il ne subsiste qu'un fragment de jambe droite, haut de 42 cm, brisé au niveau du mollet. Plus grande que nature, elle était recouverte d'une dorure dont il ne reste que quelques traces. Le pied est glissé dans un *calceus*, une chaussure fermée et nouée à la cheville. Les orteils sont orientés vers le sol: il s'agit là d'une caractéristique propre aux représentations de cavaliers sur les statues équestres, à une époque où il n'existait pas encore d'étriers. Sa taille monumentale et la dorure qui recouvrait le bronze indiquent que ce fragment appartenait à une sculpture d'importance, très probablement une représentation impériale, sans qu'il soit possible d'avancer une identification plus précise.

Les statues d'empereurs étaient fréquentes dans les villes gallo-romaines et revêtaient une importance encore plus grande dans les provinces éloignées de Rome, car elles diffusaient l'image du souverain tout en assurant la propagande impériale. Avenches, intégrée à l'Empire romain vers 15 av. J.-C., élevée au rang de colonie sous Vespasien en 71-72 apr. J.-C., ne faisait pas exception à cette règle.

Après un changement d'empereur, ou en cas de dégradation marquée, il arrivait que leurs statues soient démantelées et recyclées. Pourquoi dans ce cas seule cette jambe n'a pas été détruite et refondue? La réponse reste en suspens. Il pourrait s'agir d'une forme de rituel, d'enfouissement symbolique marquant le respect et la déférence envers l'ancien empereur – ce qui aurait permis de refondre le reste de la sculpture avec moins de scrupules.

Flore Higelin, archéologue

Ein zurückgelassenes Bein einer Reiterstatue in Avenches

1990 wurde in Avenches (VD), in der Nähe des Palais von Derrière la Tour, in einer Kanalisation aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. das Bein einer Reiterstatue aus Bronze entdeckt. Das überlebensgrosse und vergoldete Bruchstück stammt vermutlich von einer Kaiserstatue. Es zeugt von der Präsenz grosser Bronzeskulpturen in unseren Regionen, ihrer Rolle in der kaiserlichen Propaganda und der Verbreitung der Darstellung des Kaisers, insbesondere in den von Rom entfernten Provinzen.

Una gamba di statua equestre abbandonata ad Avenches

Nel 1990, una gamba di statua equestre in bronzo è stata scoperta ad Avenches (VD), nei pressi del Palazzo di Derrière la Tour, in un canale risalente al I secolo d.C. Questo frammento, di dimensioni superiori al naturale e un tempo rivestito d'oro, potrebbe provenire da una statua di un imperatore. Il ritrovamento testimonia la presenza di grandi sculture in bronzo nelle nostre regioni, il loro ruolo nella propaganda imperiale e la diffusione dell'immagine dell'imperatore, in particolare nelle province lontane da Roma.

DOI 10.5281/zenodo.16780516

Crédit de l'illustration

SMRA, Damien Berney

Bibliographie

F. Higelin, Les grands bronzes romains de Suisse occidentale: études techniques, iconographiques et contextuelles par le prisme des sites d'Avenches, Nyon et Martigny. Thèse de doctorat, Genève, 2024 (en cours de publication).

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz / Revue d'Archéologie Suisse / Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 3/2025
Jahrgang / année / anno: 3

Zitat / Code de citation / Citazione

arChaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arChaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arChaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz / Archéologie Suisse /
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arChaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Langzeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
[e-periodica.ch/La revue arChaeo paraît aussi en Diamond Open Access sur le site archeologie-suisse.ch](http://e-periodica.ch/La_revue_arChaeo_paraît_aussi_en_Diamond_Open_Access_sur_le_site_archeologie-suisse.ch). Archives de longue durée (y compris les revues antérieures): [e-periodica.ch/La rivista arChaeo esce anche come Diamond Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch](http://e-periodica.ch/La_rivista_arChaeo_esce_anche_come_Diamond_Open_Access_sul_sito_di_archeologia-svizzera.ch) e viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. / Attribution, partage dans les mêmes conditions. / Attribuzione, condivisione alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept., Dez.) / abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin, sept., déc.) / abbonamento annuale (4 quaderni: mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.). Einzelheft / prix par cahier / prezzo per quaderno: CHF 12 (+Porto / +frais d'envoi / +spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arChaeo im Jahresbeitrag inbegriffen. / L'abonnement à arChaeo est inclus dans la cotisation à AS. / L'abbonamento ad arChaeo è incluso nella quota sociale di AS. Einzelmitgliedschaft / adhésion ordinaire / quota sociale: CHF 110. Studierende / étudiant-es / studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder / membres collectifs / membri collettivi: CHF 220. Paare / couples / coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Rédaction française, rédactrice en chef:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Redazione italiana:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Jonas Nyffeler
jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schöpfi (Vorstand AS), Erwan Le Bec (journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA), Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS), Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und Jonas Nyffeler (Redaktion arChaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrektorat /

Rédaction, traductions, corrections /
Redazione, traduzioni, lettorato
Serge Volken, red. / réd. / red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations /

Crediti delle illustrazioni

2 curastor GmbH 4 Musée Unterlinden, Colmar, Thierry Ollivier 5 Arch. Bodenforschung BS; Schweizerisches Nationalmuseum, Jörg Brandt; SMRA, Damien Berney 6 HMB, Natascha Jansen, Archäologie Baselland 8 David Vuillermoz, Musées de Lons-le-Saunier 9 HMB, Peter Portner 10 Archäologie Baselland 11 HMB, Natascha Jansen 26 MCAH, Lausanne, Yves André; NVP3D/SMRA 27 Musées cantonaux du Valais, Sion, photo Robert Barradi, Martigny; Jürg Stauffer, Langenthal; Schweizerisches Landesmuseum 45 Karina Iwe

Cover / Couverture / Copertina

Bergung deponierter Gefässe in der keltischen Siedlung von Basel-Gasfabrik.
© Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt, Michael Wenk.
Dégagement d'un dépôt de récipients prélevé dans l'habitat celtique de Bâle-Gasfabrik.
Scavo di un blocco contenente dei recipienti prelevato dall'insediamento celtico Basilea-Gasfabrik

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser, Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas, art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia: Karim Sauterel, Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: printed in switzerland
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne.

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen und Kantonsarchäologen KSKA / Conférence Suisse des Archéologues cantonales et des Archéologues cantonaux CSAC / Conferenza Svizzera delle Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat / secrétariat / segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen / Services archéologiques cantonaux / Servizi archeologici cantonali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg. Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell. Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen. Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher, *Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst. Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains, Avenches. Tel. 026 557 33 00, aventicum.org

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55, archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88, archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern. Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'archéologie, Versoix. Tel. 022 327 94 40, ge.ch/dossier/archeologie-genevoise

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäologie, Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie, Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie, Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive, Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staatsarchiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmalpflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51, denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie, St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schöpfi, *Kantonsarchäologie, Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz. Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie, Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, S. Schmid, *Amt für Archäologie, Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico, Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie, Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, *État de Vaud, Division archéologie, Lausanne. Tel. 021 316 73 29, vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie, Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archäologie, 6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler, *Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00, archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau, Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80, stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur, Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, lv.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift arChaeo. / Ces services soutiennent la revue arChaeo. / Questi servizi sostengono la rivista arChaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und dem Bundesamt für Kultur. / Publié avec le soutien de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales et de l'Office fédéral de la culture. / Pubblicato con il sostegno dell'Accademia svizzera di scienze umane e sociali e dell'Ufficio federale della cultura.

Supported by
 Swiss Academy
of Humanities
and Social Sciences

 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

 Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK
Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 2813-5695
DOI 10.5281/zenodo.16780431

I MUSEI DI ARCHEOLOGIA DELLA SVIZZERA ROMANDA VI PROPONGONO...

NMB Nouveau Musée Bienne

Esposizioni permanenti: Bienne et l'eau, Bienne et la barrière de röstli, maquette de la ville
Un trésor de forêt. Fino all'11 gennaio 2026

Faubourg du Lac 52, 2502 Biel/Bienne, BE
Orari di apertura: ma-di 11-17.
Visite guidate e ateliers su prenotazione.
032 328 70 30/31, nmbienne.ch

Museum Murten

Esposizione permanente: Una casa svela le sue storie
Grenspitz. Fino al 14 dicembre 2025

Ryf 4, 3280 Morat, FR
Orari di apertura: ma-sa 14-17, do 10-17.
Orari di apertura supplementari su richiesta.
Tel. 026 670 31 00, museummurten.ch

Musée romain de Vallon

Mostra di lunga durata: À vous de voir. Le Musée romain de Vallon s'expose

Carignan 6, 1565 Vallon, FR
Orari di apertura: me-do 13-17.
Aperture speciali su richiesta.
Visite guidate e attività didattiche su iscrizione.
Tel. 026 667 97 97, museevallon.ch

Laténium – Parc et Musée d'archéologie de Neuchâtel

Esposizione permanente: Hier... entre Méditerranée et Mer du Nord

Espace Paul-Vouga, 2068 Hauterive, NE
Orari di apertura: ma-do 10-17.
Visite guidate e ateliers su iscrizione.
Tel. 032 889 69 17, latenium.ch

Musée d'histoire du Valais, Sion

Esposizione permanente: Panorama della storia culturale vallesana dal 50000 a.C. ai nostri giorni

Bourg médiéval de Valère, 1950 Sion, VS
Orari di apertura: lu-do 11-18 (giu-set);
ma-do 11-17 (ott a mag).
Tel. 027 606 47 15, musee-histoire-valais.ch

Fondation Pierre Gianadda, Musée gallo-romain, Martigny

Esposizione permanente: Collezioni archeologiche provenienti dalla città romana di Martigny

Rue du Forum 59, 1920 Martigny, VS
Orari di apertura: 9-19 (giu-nov), 10-18 (dic-mag)
Tel. 027 722 39 78,
gianadda.ch/espaces/musee_gallo-romain

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne

Collections Printemps. Actualité des découvertes archéologiques vaudoises. Fino al 29 marzo 2026

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6,
1005 Lausanne, VD
Orari di apertura: ma-do 10-17, lunedì chiuso.
Tel. 021 316 34 30, mcah.ch

Musée romain, Avenches

Helvétès migrants. Fino al 25 gennaio 2026

Tour de l'amphithéâtre, 1580 Avenches, VD
Orari di apertura: ma-do 10-17 (apr-set),
14-17 (ott-feb/mar), me-do 14-17 (nov-gen).
Visite guidate su prenotazione presso l'Ufficio del Turismo: 026 676 99 22.
Tel. 026 557 33 15, aventicum.org

Musée romain, Lausanne-Vidy

Esposizione permanente: LOYSONNA
Alea. Des parcours de vie. 18.09.2025 – 06.04.2026

Ch. du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne, VD
Orari di apertura: ma-do 11-18.
Lu chiuso, tranne i giorni feriali.
Visite guidate e animazioni su richiesta.
Tel. 021 315 41 85, museeromain.ch

Musée romain, Nyon

Amphithéâtre? Fino all'11 gennaio 2026

Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon, VD
Orari di apertura: ma-do 10-17 (apr-ott),
14-17 (nov-mar).
Lu chiuso, tranne i giorni festivi. Entrata gratuita ogni prima domenica del mese.
Visite guidate su prenotazione.
Tel. 022 316 42 80, mrn.ch

Musée d'Yverdon et région

Esposizione permanente: Storia al quadrato
On ferme! Mémoires de la crise industrielle
Fino all'11 gennaio 2026

Le Château, 1400 Yverdon-les-Bains, VD
Orari di apertura: me-do 11-18.
Visite guidate su richiesta.
Tel. 024 425 93 10, musee-yverdon-region.ch

Musée d'art et d'histoire, Genève

Esposizione permanente: Viaggiate attraverso la ricca collezione di antichità del MAH

Rue Charles Galland 2, 1206 Genève, GE
Orari di apertura: ma-do 11-18, giovedì 12-21.
Ingresso a offerta libera.
Tel. 022 418 26 00, mahmah.ch